

Επιμέλεια: Φωτεινή Ασδεράκη

1ο Διεθνές Συνέδριο

Μελετώντας,
Διδάσκοντας,
Μαθαίνοντας
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Edited by Foteini Asderaki

1st International Conference

Studying,
Teaching,
Learning
the European Union

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνεδρίου:
1-3 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

*Γιώργος Ιωαννίδης**

Το ότι η σημασία των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΚΕΤ) στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από καίρια αποτελεί πλέον κοινότητα διαπίστωση. Η τοποθέτηση αναπληρωτών καθηγητών στα σχολεία μας, η δωρεάν φιλοξενία πάνω από 80.000 παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, τουλάχιστον το ήμισυ των δαπανών για τις πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας αποτελούν ορισμένα ενδεικτικά –και σε καμία περίπτωση εξαντλητικά– παραδείγματα αυτής της σημασίας.

Φυσικά, τόσο κατά το παρελθόν όσο και σήμερα, έχουν υπάρξει διαφωνίες μεταξύ των ερευνητών ως προς την ορθότητα ή την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που υλοποιούνται (ενδ. βλ. Δεδουσόπουλος 2005, Serphetiadis 2003, Λυμπεράκη 2002, 2005, 2005β). Και σε αυτή την περίπτωση όμως, υπάρχει συμφωνία στο ότι οι στενότητες και τα κακώς κείμενα οφείλονται κυρίως στην εσωτερική, εγχώρια πολιτική οικονομία βάσει της οποίας αναπτύσσονται αυτές οι πολιτικές. Θα ήθελα, επομένως, να κάνω τρία σχόλια αναφορικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξέλιξη της πολιτικής απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τα οποία ελπίζω να φωτίσουν καλύτερα αυτή την πολιτική οικονομία.

Σχόλιο Α: εξευρωπαϊσμός, μια επιστημονική έννοια με πολιτικό περιεχόμενο

Παρότι η συζήτηση περί εξευρωπαϊσμού παρουσιάζει μεγάλη άνθηση την τελευταία 20ετία, τα ακριβή περιεχόμενα της έννοιας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ασαφή. Ενδεικτικά, οι Harmsen & Wilson (2000) κατέγραψαν τουλάχιστον οκτώ διαφορετικές χρήσεις του όρου, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων που εκτείνονται από ζητήματα κουλτούρας και ταυτοτήτων, έως θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των πολιτικών θεσμών, ανάδυσης νέων μορφών (ευρωπαϊκής και εθνικής) διακυβέρνη-

* Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

σης. Για αυτό το λόγο τα άρθρα με τον γενικό τίτλο «τι είναι ο εξευρωπαϊσμός;» και στόχο την επισκόπηση της συζήτησης κάθε άλλο παρά λίγα είναι.

Ωστόσο, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένας ιδεότυπος που –συνήθως– επικεντρώνει στις δομές του κράτους και τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα, ένας ορισμός που χρησιμοποιείται ευρέως είναι αυτός του Radaelli (2001: 108), σύμφωνα με τον οποίο «ο εξευρωπαϊσμός αφορά διαδικασίες οικοδόμησης, διάχυσης και θεσμοθέτησης τυπικών και άτυπων κανόνων, διαδικασιών, μοντέλων πολιτικής, ύφους, “τρόπου που γίνονται τα πράγματα”, κοινών πεποιθήσεων και νορμών, που ορίζονται και σχηματοποιούνται κατά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής και εν συνεχεία ενσωματώνονται στη λογική που διέπει τον λόγο, τις ταυτότητες, τις πολιτικές δομές και τις δημόσιες πολιτικές σε εθνικό επίπεδο». Σύμφωνα με έναν άλλο εξίσου συχνά αναφερόμενο ορισμό (Landrech 1994: 69), «ο εξευρωπαϊσμός είναι μια διαδικασία αναπροσανατολισμού της κατεύθυνσης και της μορφής της πολιτικής στο βαθμό που η πολιτική και οικονομική δυναμική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας γίνεται μέρος της οργανωσιακής λογικής που διέπει την πολιτική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο». Στην ίδια γενική κατεύθυνση κινούνται και οι Featherstone & Kazamias (2001: 6) οι οποίοι δίνουν στον όρο τρία διαφορετικά περιεχόμενα: την αύξηση/επέκταση του βαθμού θεσμικής ολοκλήρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την προσαρμογή των θεσμών των κρατών-μελών της Ε.Ε. και την προσαρμογή των θεσμών των κρατών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. αλλά διατηρούν στενές σχέσεις με αυτή. Σύμφωνα με άλλους ορισμούς, ο εξευρωπαϊσμός μπορεί να σημαίνει τη μεταφορά εθνικών αρμοδιοτήτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο (Lawton 1999, Börzel 1999), την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικών, νομικών και κοινωνικών θεσμών που κανονικοποιούν τις σχέσεις ανάμεσα στα πολιτικά υποκείμενα και τα δίκτυα παραγωγής (Cowles κ.ά. 2000, Olsen 2002, Howell 2004, Harmsen & Wilson 2000). Φαίνεται, επομένως, ότι οι περισσότερες προσεγγίσεις επικεντρώνουν στους θεσμούς και στον τρόπο με τον οποίο αυτοί επηρεάζονται από τις πιέσεις που ασκεί η συμμετοχή μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Είναι σημαντικό, πάντως, να τονιστεί ότι ο εξευρωπαϊσμός μολονότι γίνεται αντιληπτός ως μια διαδικασία προσαρμογής/αντίδρασης των εθνικών συστημάτων στις ευρωπαϊκές πιέσεις, δεν προϋποθέτει, ούτε οδηγεί αναγκαστικά στη σύγκλιση ή την εναρμόνιση (τόσο των εθνικών συστημάτων μεταξύ τους, όσο και των εθνικών Συστημάτων με την Ε.Ε.), δεδομένου ότι διαφορετικές χώρες αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο στις ασκούμενες πιέσεις (Radaelli 2000, 2001, Borzel & Risse 2000, Bulmer & Radaelli 2004). Χαρακτηριστικά, αποτελεί η κοινή διαπίστωση του συνόλου των ερευνητών που ασχολήθηκαν με την ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης ότι οι περιπτώσεις όπου η ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης επέδρασε με άμεσο τρόπο στην εγχώρια πολιτική είναι μάλλον σπάνιες.³

3. Ενδεικτικά βλ. Ardy & Umbach 2004, Ballester 2005, Biffl 2007, Büchs 2004, Casey & Gold 2004, De la Porte & Pochet 2004, Eichhorst & Rhein 2005, Graziano 2008, Jacobson & Schmid 2002, Jacobsson & Vifell 2007, Jacobsson 2004, Lindsay 2004, Mailand 2006b, Milner 2004, Pochet 2006, Talos & Badelt 1999, Vifell 2004 & 2009, Watt 2004, Zeitlin 2002, Zohnlöfer & Ostheim 2005. Για μια αντίθετη άποψη βλ. Zajdela & Erhel 2004.

Βέβαια, υπάρχουν παράγοντες που παίζουν καθοριστική σημασία ως προς την ένταση και την αποτελεσματικότητα της πίεσης. Ο βαθμός εξάρτησης του κράτους μέλους από τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων είναι ίσως ο πιο σημαντικός: όσο μεγαλύτερη είναι η εξάρτηση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιρροή της ευρωπαϊκής πολιτικής στην εθνική πολιτική (Mailand 2006b, De la Porte & Pochet 2002). Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι το κατά πόσο προϋπάρχει μια οργανωμένη εθνική πολιτική στο ανάλογο πεδίο. Σε πεδία πολιτικής όπου υπάρχει ισχυρά εδραιωμένη παράδοση παρέμβασης και υψηλός βαθμός συναίνεσης γύρω από τα περιεχόμενά της η επίδραση της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι μικρότερη (Mailand 2003, 2006b, De la Porte & Pochet 2002). Αντίθετα, η κοινοτική παρέμβαση υπήρξε περισσότερο αποτελεσματική σε εκείνα τα πεδία όπου το κράτος μέλος δεν είχε αναπτύξει εκ των προτέρων κάποια ισχυρή πολιτική. Η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στην πολιτική απασχόλησης αποτελούν τέτοια παραδείγματα (ενδεικτικά Zeitlin 2002, Mósesdóttir & Thorbergsdóttir 2004).

Η απόσταση που χωρίζει την οργανωσιακή λογική των εγχώριων θεσμών από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς (*goodness of fit*), επίσης, έχει μεγάλη σημασία ως προς την ένταση της πίεσης για αλλαγή. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η απόσταση τόσο μεγαλύτερες αναμένεται να είναι και οι πιέσεις για προσαρμογή (Borzal & Risse 2000, 2003). Επιπρόσθετα, οι Featherstone & Παπαδημητρίου (2008: 61), αναδεικνύουν εύστοχα την πολιτική διάσταση του πράγματος υποστηρίζοντας ότι η ένταση των πιέσεων για αλλαγή σχετίζεται και με τη δυνατότητα των εθνικών θεσμών να προωθήσουν αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Δηλαδή, η ένταση της πίεσης για προσαρμογή δεν καθορίζεται μόνο από τον διαφορετικό «τρόπο που γίνονται τα πράγματα» αλλά και από το κατά πόσο «τα πράγματα μπορούν να γίνονται». Οι πιέσεις ενδέχεται να είναι μικρότερες στο μέτρο που οι εγχώριοι θεσμοί/διαδικασίες μπορούν να προωθήσουν αποτελεσματικά την πολιτική ατζέντα που διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πετύχουν τα αποτελέσματα στα οποία αυτή στοχεύει.

Τέλος δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής το πολιτικό περιεχόμενο της έννοιας του εξευρωπαϊσμού. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο εξευρωπαϊσμός ως έννοια αναφέρεται σε ένα σύνολο ρυθμίσεων, νορμών και αξιών που κατατείνουν σε έναν «τρόπο να γίνονται τα πράγματα» στις χώρες του «σκληρού πυρήνα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε γενικές γραμμές, αυτός «ο τρόπος να γίνονται τα πράγματα» αναφέρεται σε διαδικασίες κοινωνικού κορπορατισμού ως προς την παραγωγή πολιτικής: στην ύπαρξη μιας αποτελεσματικής κρατικής γραφειοκρατίας που δρα τεχνοκρατικά: στην αποδοχή του πλαισίου που θέτει η οικονομία της αγοράς αλλά και στην προσπάθεια διατήρησης ενός επιπέδου κοινωνικής προστασίας και σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων· στην υποχώρηση του κράτους από το ρόλο του παραγωγού προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών στο ρόλο του ρυθμιστή των οικονομικών σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εξευρωπαϊσμός αποκτά θετικό αξιακό περιεχόμενο και εξαιρεί ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά που επίσης χαρακτηρίζουν τις χώρες του «σκληρού πυρήνα» της Ευρώπης. Για παράδειγμα, με τον όρο εξευρωπαϊσμός σπάνια περιγράφουμε την επέκταση του αλκοολισμού, του χουλιγκανισμού, την ενίσχυση των φασιστικών αντιλήψεων, τη βιομηχανική παραγωγή πλαστικών τροφίμων κ.ο.κ.

Η παραπάνω επιλεκτικότητα είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο εξευρωπαϊσμός δεν αποτελεί αποκλειστικά μια επιστημονική έννοια αλλά, ταυτόχρονα, συνιστά

και πολιτικό πρόγραμμα που δύσκολα μπορεί να διαχωριστεί από αυτή. Η θεμελιώδης απροσδιοριστία της έννοιας, δηλαδή την αδυναμία να ορίσει με ακρίβεια το «*τι συνιστά Ευρώπη και τι όχι*», η αδυναμία να προσδιορίσει με ακρίβεια το *πρότυπο* βάσει του οποίου μπορεί να «μετρηθεί» ο βαθμός εξευρωπαϊσμού μιας χώρας, οφείλεται στην σε αυτή ακριβώς την πολιτική διάσταση. Αξίζει δε, να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας η έννοια του εξευρωπαϊσμού συνδέθηκε στενά με την πολιτική ατζέντα των κυβερνήσεων Σημίτη, στα πλαίσια της οποίας εν πολλοίς ταυτίστηκε με την έννοια του εκσυγχρονισμού. Όπως έχει επισημάνει πλήθος ερευνητών, η εκσυγχρονιστική ατζέντα των κυβερνήσεων Σημίτη όχι μόνο οριζόταν στο πλαίσιο της «Ευρώπης», αλλά θα είχε ελάχιστο νόημα δίχως την διαρκή υπενθύμιση της ανάγκης εναρμόνισης της Ελλάδας με αυτή (ενδ. Featherstone & Παπαδημητρίου 2008, Σωτηρόπουλος 2001, Σταθάκης 2002, Featherstone & Kazamias 2001, Μπαλαμπανίδης 2007). Το τριώνυμο «εξευρωπαϊσμός-εκσυγχρονισμός-ανάπτυξη» αποτέλεσε ουσιαστικό στοιχείο της φυσιογνωμίας του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος (ενδ. Σημίτης 1989, 1990).

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι παρά την εγγενή απροσδιοριστία του όρου, ο εξευρωπαϊσμός γίνεται αντιληπτός ως μια διαδικασία προσαρμογής/αντίδρασης των εθνικών συστημάτων στις ευρωπαϊκές πιέσεις, αλλά δεν προϋποθέτει ούτε οδηγεί αναγκαστικά στη σύγκλιση ή την εναρμόνιση. Θα λέγαμε μάλιστα, ότι ειδικά στην περίπτωση της πολιτικής απασχόλησης και τις πολιτικής εκπαίδευσης, ο κανόνας συνεχίζει να είναι οι «εθνικές ιδιαιτερότητες» παρά η σταδιακή σύγκλιση προς ένα πρότυπο. Αξίζει ίσως να σημειωθεί ότι η παραπάνω διαπίστωση έχει καταστατικό χαρακτήρα. Ακλουθώντας τη διάσημη ρήση του Κάρλ Πολάνιου ότι η εργασίας είναι ένα *πλασματικό εμπόρευμα* (Polanyi 2001), έπεται ότι και η αγορά εργασίας είναι μια *πλασματική αγορά*. Εντός αυτής της πλασματικής αγοράς η εργασία αγοράζεται και πωλείται βάσει μιας τιμής που δεν προσδιορίζεται ούτε κυρίαρχα, ούτε αποκλειστικά από τη σχέση προσφοράς και ζήτησης· οργανώνεται βάσει κανόνων και υποχρεώσεων που δεν είναι οικονομικοί· διατηρείται και αναπαράγεται μέσω κοινωνικών μηχανισμών. Αυτοί οι τύποι ρύθμισης εμφανίζονται κυρίαρχα στο εθνικό επίπεδο. Ο Hyman το θέτει χαρακτηριστικά: «*οι εργασιακές σχέσεις ήταν μια εφεύρεση του έθνους-κράτους... Η ποικιλομορφία των συστημάτων εργασιακών σχέσεων υπάρχει ακριβώς επειδή όλα αυτά τα συστήματα συνεπάγονται εθνικές σχέσεις μεταξύ εθνικών φορέων δράσης*» (Hyman 2004: 45). Ο κοινωνικός, άρα ιστορικός, χαρακτήρας της εργασίας, συνεπάγεται όχι μόνο ότι έχουμε τόσες αγορές εργασίας όσες και κοινωνίες, αλλά επιτρέπει ακόμα και την παράλληλη ύπαρξη πολλών αγορών εργασίας εντός της ίδιας κοινωνίας ή κράτους. Με αυτό, μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο σχόλιο.

Σχόλιο Β: Η τελετουργική συμμόρφωση

Η ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης αναπτύχθηκε σταδιακά με κύριους σταθμούς την προσθήκη ενός σχετικού εδαφίου στην Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997), την υιοθέτηση και υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης» (1997-2004), την ενσωμάτωση της ΕΣΑ στην «Στρατηγική της Λισαβόνας» (2000-2010) και εν συνεχεία στην «Στρατηγική Ευρώπη 2020» (2010-2020) (Ιωαννίδης 2012). Πρέπει, βέβαια, να αποσαφηνιστεί ότι η φράση «ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης» στην πραγματικότητα δεν αναφέρεται σε μια *κοινή* ευρωπαϊκή πολιτική. Η ευρωπαϊκή

πολιτική απασχόλησης δεν είναι όπως π.χ. η αντίστοιχη πολιτική ανταγωνισμού, που επιβάλλει νομικές δεσμεύσεις στα κράτη-μέλη μολονότι σε ορισμένες όψεις της μπορεί να διαπιστωθεί και μια τέτοια διάσταση. Επί της ουσίας αυτό που χαρακτηρίζουμε ως ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης είναι μια *διαδικασία συντονισμού των εθνικών πολιτικών*, που συνεχίζουν όμως να διατηρούν την αυτονομία τους. Αυτή η διαδικασία συντονισμού, παρά τις επιμέρους αλλαγές, περιλαμβάνει: (α) μια κατ' αρχήν συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη ως προς τους γενικούς στόχους της πολιτικής απασχόλησης, που μπορεί είναι είτε ποσοτικοί είτε ποιοτικοί, (β) την έκδοση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, που τα κράτη-μέλη οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής και (γ) διαδικασίες παρακολούθησης της προόδου που έχει συντελεστεί κυρίως μέσω σχετικών εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από τη σχετική βιβλιογραφία προκύπτει ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πολιτική απασχόλησης και εκπαίδευσης, μπορεί να διαπιστωθεί ένας βαθμός επιρροής της ευρωπαϊκής πολιτικής στις αντίστοιχες εθνικές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει σύγκληση προς ένα κοινό πρότυπο.⁴

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η επίδραση της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης στην ελληνική αντίστοιχη πολιτική υπήρξε σημαντικότερη απ' ό,τι σε άλλες χώρες.⁵ Τα ελληνικά Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση, άμεσα προϊόν της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, συνιστούν τα πρώτα συνολικά κείμενα πολιτικής σε σχέση με την πολιτική απασχόλησης. Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την ισότητα των φύλων, η δημιουργία μιας σειράς δομών κοινωνικού διαλόγου όπως η ΟΚΕ, η πολιτική για την κατάρτιση κ.ά. είναι σαφές ότι επηρεάστηκαν (σε ορισμένες περιπτώσεις προκλήθηκαν) από την συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε. Επίσης, δεν μπορεί να αγνοηθεί η επίδραση που άσκησε το ευρωπαϊκό πλαίσιο στην εγχώρια ρητορική για την απασχόληση δεδομένου ότι οι έννοιες-κλειδιά της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση υιοθετήθηκαν αυτούσιες και από την ελληνική πολιτική απασχόλησης.

Εντούτοις, τα παραπάνω αποτελούν τη μία πλευρά του νομίσματος, δεδομένου ότι η πλειονότητα των ερευνητών πιστοποιούν ότι η διάσταση της μάθησης είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στην ελληνική περίπτωση, ότι η εμπλοκή των θεσμών κοινωνικού διαλόγου στην παραγωγή της πολιτικής απασχόλησης παρέμεινε περιθωριακή (Nakos 2005, Καζάκος 2010, Yiannakourou 2003, Tsarouhas 2008), ενώ τα ελληνικά ΕΣΔΑ δύσκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν ως κείμενα στρατηγικής διότι προσομοιάζουν περισσότερο με μακροσκελείς καταλόγους πολιτικών όπου καταγράφονται τα προγράμματα που υλοποιούνταν κάθε στιγμή. Το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει αρνητικό ρεκόρ στις (πάντα ίδιες) ευρωπαϊκές συστάσεις συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση. Εν τέλει, η λειτουργία της πολιτικής απασχόλησης και της οικονομικής

4. Ενδεικτικά βλ. Büchs 2004, Barbier 2004, Zeitlin 2002, 2005, De la Porte & Pochet 2002, Mailand 2003, 2006b, Raveaud 1999, Casey & Gold 2004, Biagi 2003, Jacobsson & Vifell 2007, López-Santana 2009, Jacobson & Schmid 2002.

5. Ενδεικτικά βλ. Σακελλαρόπουλος 2006, Yiannakourou 2003, Μουρίκη 2002, Feronas 2004, Ioakimidis 2000, Ministry of Labour and Social Affairs 2002, Tsarouhas 2008, Nakos 2005.

πολιτικής καθ' όλη την περίοδο 1994-2008 υπήρξε κυρίαρχα καταναμητική, περιορίστηκε δηλαδή στην κατανομή της παραγόμενης υπεραξίας της οικονομίας στις διάφορες ομάδες και οικονομικές ελίτ με βάση της δυνατότητας πρόσβασης κάθε ομάδας στον κρατικό μηχανισμό και την ικανοποίηση πρόσκαιρων πολιτικών προτεραιοτήτων. Έτσι, το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αναπτύχθηκε με κριτήριο την ικανοποίηση των συμφερόντων των ΚΕΚ και όχι την κάλυψη των αναγκών σε γνώσεις και δεξιότητες, τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης αναπτύχθηκαν με κριτήριο την έμμεση επιδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι την υποστήριξη του αναγκαίου τεχνολογικού και παραγωγικού εκσυγχρονισμού τους, τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας stage είχαν ελάχιστη σχέση με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και εξαντλήθηκαν σε μηχανισμούς έμμεσης πρόσληψης στο δημόσιο.

Κατά συνέπεια, η σχέση της ελληνικής πολιτικής απασχόλησης με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή είναι μια σχέση ιδιότυπη. Από τη μια πλευρά, η ελληνική πολιτική απασχόλησης υιοθέτησε πλήρως τον τύπο και τη μορφή που προτάθηκε από την Ευρώπη, από την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο ασκήθηκε η πολιτική καθορίστηκε από εσωτερικούς παράγοντες και από την προσπάθεια να ικανοποιηθούν ειδικά συμφέροντα ομάδων τα οποία δεν ήταν πάντα σε συστοιχία με τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Ελλάδα δεν ανέπτυξε ποτέ κάτι που να προσομοιάζει με *στρατηγική* για την απασχόληση· τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν βρίθουν από ανορθολογικότητες· το σύστημα κατάρτισης παραμένει χαμηλής ποιότητας και αμφιβόλων δυνατοτήτων να υποστηρίξει ουσιαστικά την παραγωγική δομή της χώρας.

Η αιτία για τα παραπάνω πρέπει να αναζητηθεί στην απόλυτη εξάρτηση της ελληνικής πολιτικής απασχόλησης από την απρόσκοπτη ροή των ευρωπαϊκών πόρων οι οποίοι κάλυψαν περισσότερο από το ένα δεύτερο της συνολικής δαπάνης των προγραμμάτων κατάρτισης/απασχόλησης καθ' όλη την περίοδο 1981-2008. Η συμμόρφωση της ελληνικής πολιτικής απασχόλησης με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις αποτελούσε το εκ των ων ουκ άνευ για τη διασφάλιση της πολύτιμης ροής των ευρωπαϊκών πόρων, ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που αυτοί οι πόροι χρηματοδοτούσαν. Για αυτό άλλωστε, το σύνολο των ελληνικών κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως σύνθεσης, ακολούθησε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με εντυπωσιακή συνέπεια, μια στρατηγική με δύο χαρακτηριστικά: αφενός τη στήριξη όλων των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προέβλεπαν τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας «κοινής» πολιτικής απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφετέρου την αποχή από τη συζήτηση για το περιεχόμενο της πολιτικής αυτής. Δεν υπάρχει ούτε ένα επίσημο κείμενο είτε από το Υπουργείο Εργασίας, είτε από τον ΟΑΕΔ, είτε από άλλον επίσημο φορέα του ελληνικού κράτους το οποίο να επερωτά έστω όψεις της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση. Η ανάγκη της ελληνικής κυβέρνησης να μεγιστοποιήσει τις ευρωπαϊκές εισροές πόρων την κατέστησε αρκετά «ευέλικτη» ως προς το ακριβές περιεχόμενο των σχετικών κειμένων.

Τίθεται επομένως το ερώτημα. Πώς γίνεται να έχουμε έναν εξευρωπαϊσμό ως προς τον τύπο της πολιτικής, ως προς την ορολογία, ως προς τις διαδικασίες υλοποίησης κ.ο.κ. και την ίδια στιγμή το σύστημα να παραμένει το ίδιο μολονότι λειτουργεί λόγω των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων; Πώς ερμηνεύεται το φαινόμενο να είμαστε τόσο «διαφορετικοί» σε σχέση με πριν από 30 χρόνια και ταυτόχρονα τόσο «ίδιοι»;

Υπάρχει μια έννοια η οποία νομίζω ότι περιγράφει εύστοχα την ελληνική περίπτωση. «τελετουργική συμμόρφωση» (ritual compliance). Οι ελληνικές κυβερνήσεις υιοθέτησαν το σύνολο των προτεραιοτήτων που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο, προσαρμόσαν πλήρως τη μορφή των δράσεων σε αυτό που πίεζε η Επιτροπή, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις αλλαγές στο περιεχόμενο της πολιτικής ή στην διατάραξη της Πολιτικής Οικονομίας του πράγματος, δηλαδή ενός συστήματος κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών σχέσεων που αναπαράγει εγγενώς μια στρέβλωση. Με άλλα λόγια, η ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση υπήρξε καθοριστική ως προς τον τύπο της ελληνικής πολιτικής απασχόλησης, αλλά επουσιώδης ως προς την ουσία. Η επίδραση της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης στην αντίστοιχη ελληνική αφορά περισσότερο τη μορφή και λιγότερο το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία. Απώτερος στόχος ήταν η διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των ευρωπαϊκών πόρων η οποία αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί ύψιστη πολιτική και οικονομική προτεραιότητα.

Η Ελλάδα της κρίσης και οι μεταρρυθμίσεις

Στα πλαίσια της βιβλιογραφίας περί του εξευρωπαϊσμού έχει υποστηριχθεί ότι η κινητήριος δύναμη για μια σειρά μεταρρυθμίσεων μπορεί προσδιοριστεί στην πίεση που ασκούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Στην περίπτωση της Ελλάδας βέβαια, το πολιτικό σύστημα δεν βρέθηκε αντιμέτωπο μόνο με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά με μια τρόικα στην οποία εκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μολονότι, η σχέση του κράτους με την Τρόικα καθόλου δεν προσομοιάζει με την αντίστοιχη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να διαπιστωθεί και σε αυτή την περίπτωση μια ισχυρή και ασύγκριτα πιο αποτελεσματική «εξωτερική πίεση» για αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηριχθεί ότι στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων του Μνημονίου, η χώρα θα πιεζόταν προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πλέον έντονες παθογένειες της αγοράς εργασίας. Άλλωστε, στα πλαίσια των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, υλοποιήθηκαν μεγάλης έκτασης «μεταρρυθμίσεις» και ως προς την αγορά εργασίας οι οποίες μολονότι στόχευαν κυρίως στη μείωση του κόστους εργασίας συμπεριέλαβαν και άλλες όψεις όπως η αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και ο ανασχεδιασμός του τρόπου υλοποίησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης. Ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της εξωτερικής πίεσης; Άλλαξαν τα πράγματα προς το καλύτερο;

Μολονότι, το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλυτικότερα, οι πρώτες ενδείξεις είναι πως όχι. Σημείο εκκίνησης είναι η θέση πως μια μεταρρύθμιση κινείται προς την σωστή κατεύθυνση στην περίπτωση που αυξάνει την κοινωνική ευημερία ή βελτιώνει την κατανομή του εισοδήματος, δηλαδή μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες. Προφανώς, δεν υπάρχει –ούτε μπορεί να υπάρξει– ομοφωνία ως προς το κατά πόσο μια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση πετυχαίνει τους παραπάνω στόχους, καμία όμως δημοκρατική κυβέρνηση δεν ξεκινά μια μεταρρύθμιση υποστηρίζοντας ότι τα αποτελέσματά της θα είναι η επιδείνωση της θέσης της κοινωνίας. Βάσει, των παραπάνω, η πετυχημένη μεταρρύθμιση καταστατικά ευνοεί την κοινωνία το σύνολο της οποίας μεσοπρόθεσμα κερδίζει.

Βραχυπρόθεσμα, όμως, μια μεταρρύθμιση δημιουργεί κάποιο κόστος. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι εμφανή τα κόστη της μεταρρύθμισης για κάποιες κοινωνικές ομάδες αλλά τα οφέλη δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί. Άλλωστε, εξ ορισμού μια μεταρρύθμιση «ξαναμοιράζει την τράπουλα» και αυτό εξ ορισμού πλήττει κάποιους. Απαιτείται επομένως κάποιου τύπου «αντισταθμιστικά οφέλη» βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις. Αυτά τα οφέλη κοστίζουν και όταν είσαι σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής τα πράγματα είναι δύσκολα.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή στην οποία υποχρεώθηκαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, και οι άδικες κοινωνικές συνέπειες που παρήγαγε, έδρασαν ως αντι-κίνητρο για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση δεν συμπεριλαμβανόταν στο μνημόνιο, όσο αναγκαία και αν ήταν αυτή. Κανείς πολιτικός δεν θέλει να έχει όλα τα μέτωπα ανοιχτά και τα Μνημόνια άνοιξαν ουκ ολίγα από αυτά. Για την ακρίβεια, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαπιστωθεί και υποχώρηση.

Το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα, είναι η περίπτωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πολιτική της ρυθμισμένης εκκαθάρισης του κλάδου που ακολουθήθηκε με συνέπεια επί είκοσι χρόνια –και αυτή υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής– είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ιδιωτών παρόχων κατάρτισης κάτι το οποίο συνδυάστηκε με αύξηση των σχετικών επενδύσεις από τις επιχειρήσεις που παρέμεναν στον κλάδο (Ιωαννίδης 2017). Μολονότι παρέμεναν οι προβληματισμοί αναφορικά με την ποιότητα ή ακόμα και την αναγκαιότητα ορισμένων προγραμμάτων κατάρτισης ήταν κοινή πεποίθηση ότι, σε σχέση με το παρελθόν, είχε μπει μια τάξη και το πρόβλημα πλέον δεν είναι αφορά την αρχιτεκτονική του συστήματος αλλά την ελλιπή προσαρμογή των προγραμμάτων στις ανάγκες των ανέργων και της αγοράς εργασίας.

Ωστόσο, η οικονομική κρίση και το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που υποχρεώθηκε να ακολουθήσει η χώρα, αποτέλεσαν την αιτία για την υπαναχώρηση από την πολιτική που είχε ακολουθηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Οι συνέπειες του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής ήταν η σημαντική περιστολή του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και η σημαντική φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναζήτηση «αντισταθμιστικών» πολιτικών στην μείωση του εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αποτελούσε διαρκή αγωνία της κυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα αυτής της αγωνίας πρέπει να ερμηνευτεί η νομοθετική αλλαγή που προκλήθηκε από τον ν. 4013/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012) βάσει της οποίας καταργήθηκαν τα παλιά ΚΕΚ τα οποία υποκαταστάθηκαν από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Ι, δηλαδή τα πρώην Κέντρα Ελεύθερων Σπουδών (φροντιστήρια) και τα ΚΔΒΜ ΙΙ δηλαδή τα πρώην ΚΕΚ. Φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης μπορούσαν πλέον να είναι το σύνολο των ΚΔΒΜ (Ι και ΙΙ). Επιπρόσθετα, καταργήθηκαν οι διαδικασίες πιστοποίησης και αντικαταστάθηκαν από μια διαδικασία αδειοδότησης υπό την επίβλεψη του ΕΟΠΠΕΠ. Άμεσο αποτέλεσμα, ήταν η διεύρυνση του αριθμού των παρόχων κατάρτισης αφού πλέον σε αυτούς συμπεριελήφθησαν και τα φροντιστήρια, ενώ οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λήψη της σχετικής άδειας ήταν λιγότερο απαιτητικές από τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που απαιτούσε η πιστοποίηση. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης μέσω της μεθόδου voucher όπου ο άνεργος μπορεί

να αγοράσει υπηρεσίες κατάρτισης από τον πάροχο της επιλογής του, «άνοιξε» την αγορά σε πολύ περισσότερους παρόχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ο αριθμός των φορέων που δύναται να υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης στα μέσα του 2016 ανερχόταν σε 1.681 φορείς εκ των οποίων οι 568 ήταν πρώην ΚΕΚ και οι υπόλοιποι 1.113 κυρίως φροντιστήρια ή τεχνικές σχολές. Το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης βρέθηκε στην ίδια κατάσταση που είχε βρεθεί είκοσι χρόνια πριν (Ιωαννίδης 2017, Ioannidis 2016).

Σχόλιο Γ: Το μέλλον της Ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής

Το τελευταίο σχόλιο αφορά μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές και αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής, τμήμα της οποίας είναι οι και οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση και την εκπαίδευση. Σημείο εκκίνησης είναι η θέση ότι η Ευρώπη και η αναφορά σε αυτή κατείχε κεντρικό ρόλο στην εγχώρια συζήτηση και την πολιτική αντιπαράθεση στα ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος, αφού πριν την κρίση η πολιτική αντιπαράθεση στα ζητήματα αυτά δομήθηκε με αναφορά την «Ευρώπη», η οποία, παρά τις κριτικές περί της νεοφιλελεύθερης στροφής, παρείχε το μέτρο της σύγκρισης. Οι συντάξεις και αποδοχές των εργαζομένων είναι χαμηλές σε αναφορά με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, η κοινωνική προστασία είναι μικρότερη σε σχέση με ό,τι επικρατεί στην Ευρώπη, η προστασία του περιβάλλοντος υπολείπεται σε σχέση με τα ευρωπαϊκά στάνταρτ κ.ο.κ. Η Ευρώπη ήταν το σταθερό σημείο αναφοράς. Από οικονομικής άποψης, και δεδομένων των ευρύτερων συνθηκών, εάν δεν υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ η κατάσταση της κοινωνίας θα ήταν σήμερα απελπιστική.

Δυστυχώς, όμως το όραμα της Ευρώπης σήμερα έχει ξεθωριάσει, οι παρεμβάσεις της Ένωσης στα παραπάνω πεδία δεν είναι καθόλου φιλόδοξες, οι πόροι που διατίθενται είναι λίγοι και οι ανάγκες πολύ περισσότερες. Η ίδια η Πολιτική Συνοχής βρίσκεται σε πίεση. Η αποχώρηση της Βρετανίας επιφέρει μια σημαντική μείωση στα έσοδα του Κοινοτικού Προϋπολογισμού, η απόφαση για ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής ασκεί πρόσθετες πιέσεις στην Πολιτική Συνοχής, και ο γενικότερος προσανατολισμός είναι να μετατοπιστούμε από τις επιδοτήσεις (grants) στα χρηματοδοτικά εργαλεία (financial tools), τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη αλλά μειωμένης αποτελεσματικότητας σε ότι αφορά την επιδίωξη κοινωνικών στόχων. Εν ολίγοις, τη στιγμή που η Ευρώπη είναι σε κρίση, η συζήτηση στις σχετικές Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές δεν είναι εάν θα μειωθούν ή όχι οι πόροι της Πολιτικής Συνοχής αλλά το πόσο θα μειωθούν. Καλή και χρήσιμη η δημοσιονομική υπευθυνότητα, αλλά Ενωμένη Ευρώπη χωρίς κάποιος να βάλει το χέρι στην τσέπη δεν γίνεται.

Βιβλιογραφικές παραπομπές

Ardy B., Umbach G. (2004), “The European Employment Strategy and employment policy in the UK and Germany”, *Research Papers in International Business*, 4-04

- Ballester R. (2005), "European Employment Strategy and Spanish Labour Market Policies", Working Papers, Department of Economics, University of Girona, Num. 14, ISSN 1579-475X
- Barbier J. C. (2004), "Research on Open Methods of coordination' and national social policies: what sociological theories and methods?", Paper for the RC 19 international conference, Paris, 2-4 September, 2004
- Biagi M. (2003), "Quality in Community Industrial Relations: An Institutional Viewpoint", Tiraboschi M. (επιμ.) *Marco Biagi: Selected Writings*, Kluwer Law International
- Biffi G. (2007), "The European Employment Strategy: A New Form of Governance of Labour Markets in European Union", WIFO Working Paper 301/2007.
- Börzel T., Risse Th. (2003), "Conceptualizing the Domestic Impact of Europe", Kevin Featherstone, C. Radaelli (επιμ.), *The Politics of Europeanization*, pp 57-82
- Börzel T., Risse, Th. (2000), "When Europe Hits Home. Europeanization and Domestic Change", European Integration online Papers (EIoP), 4 (15), <http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-015a.htm>
- Börzel, T. (1999), "Towards convergence in Europe? Institutional adaptation to Europeanization in Germany and Spain", *Journal of Common Market Studies*, 39(4), December: 573-96
- Büchs M. (2004), "Asymmetries of policy learning? The European Employment Strategy and its role in labour market policy reform in Germany and the UK", Presentation for the ESPAnet Conference, University of Oxford, 9-11 September 2004
- Bulmer J. S., Radaelli M. C. (2004), "The Europeanisation of National Policy?", Queen's Papers on Europeanisation, No 1/2004
- Casey H. B., Gold M. (2004), "Peer Review of Labour Market Policies in the European Union: what can countries really learn from one another?", seminars organized by the ESRC, and held at the HIS in Vienna and the CEU in Budapest in December 2003
- Cowles, M.G., Caporaso, J. and T. Risse, eds. (2001), *Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change*, Ithaca and London: Cornell University Press
- De la Porte C., Pochet P. (2002), "A two-fold assessment of employment policy co-ordination in the light of economic policy co-ordination", paper prepared for the ETUI/SALTSA/HBS Conference, Brussels, 13th May 2002
- De la Porte C., Pochet P. (2004), "The European Employment Strategy: Existing Research and Remaining Questions", *Journal of European Social Policy*, Vol. 14, No. 1
- Eichhorst W., Rhein Th. (2005), "The European Employment Strategy and Welfare State Reform: The Case of Increased Labour Market Participation of Older Workers", Paper presented at the Ninth Biennial Conference of the European Union Studies Association (EUSA), Austin / Texas, 31 March – 2 April 2005
- Featherstone K., Kazamias G. (2001), *Europeanization and the Southern Periphery*, Frank Cass
- Featherstone K., Παπαδημητρίου Δ. (2008), *Τα όρια του εξευρωπαϊσμού. Δημόσια πολιτική και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα*, Οκτώ

- Graziano P. (2008), "The EES and National Welfare States: Italy and France compared", paper presented at the 4th ECPR Pan-European Conference on EU Politics, Univeristy of Latvia, Riga, 25-27 September 2008
- Harmesen R., Wilson Th. (2000), "Introduction: Approaches to Europeanization", *Yearbook of European Studies* 14.
- Howell K. (2002), "Developing Conceptualizations of Europeanization and European Integration: Mixing Methodologies", *ESRC Seminar Series / UACES Study Group on the Europeanization of British Politics*, ESRC Seminar 1 / UACES Study Group 2, November 29, 2002
- Hyman R. (2004), «Εξευρωπαϊσμός ή διάβρωση των εργασιακών σχέσεων», στο Ανδρέας Μοσχονάς, Σωκράτης Μ. Κονιόδρος (επιμ.) *Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Εργασιακές Σχέσεις. Προβληματισμοί και αναζητήσεις σε εθνικό και διευρωπαϊκό επίπεδο*, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ερευνών, Gutenberg
- Jacobson K., Schmid H. (2002), "The European Employment Strategy at the Crossroads: Contributions to the Evaluation", Paper for the presentation at the Nordic Sociology Conference, Reykavik 15-17 August 2002
- Jacobsson K. (2004), "Soft Regulation and the Subtle Transformation of States: The case of EU Employment Policy", *Journal of European Social Policy*, Vol. 14, No. 4
- Jacobsson K., Vifell A. (2007), "New Governace Structures in Employment-Policy making?" στο Meyer Wessels (επιμ.) *Economic Governance in the EU*, Macmillan
- Ioannidis Y. (2016), "A case of ritual compliance? The role of European Structural Funds in the shaping of the Greek employment policy (1995-2008)" in P. Liargovas, S. Petropoulos, N. Tzifakis and A. Huliaras (eds.) *Beyond "Absorption": The Impact of EU Structural Funds on Greece*, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V, 2015
- Landrech R. (1994), "Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France", *Journal of Common European Studies* 32 (1): 69-88
- Lawton, T. (1999), 'Governing the skies: Conditions for the Europeanisation of airline policy', *Journal of Public Policy*, 19(1): 91-112
- Lindsay C. (2004), "Employability Policies in the UK: Towards a "Quality at Work" Agenda?", Palmer G. & Edwards S. (επιμ.) *Reflections on the European Employment Strategy: How Relevant to the UK?*, New Policy Institute
- López-Santana M. (2009), "Having a Say and Acting: Assessing the effectiveness of the European Employment Strategy as an intra-governmental coordinate instrument", European Integration online Papers (EIoP), <http://eiop.or.at/eiop/texte/2009-015a.htm>
- Mailand M. (2003), "The European Employment Strategy – local and regional impact on Denmark", Paper for the ETUC/Universidad de Complutence de Madrid seminar: The regional and local dimension of the European employment Strategy, 17/10/2003, Cordoba (Spain).
- Mailand M. (2006b), "The uneven impact of the European Employment Strategy on Member States activation policies – a comparative analysis", Paper to the ASPEN-conference "Activation Policies in the EU", Brussels, October 20-21, 2006

- Milner S. (2004), "The European Employment Strategy: Time to take it seriously?", Palmer G., Edwards A. (επιμ.), *Reflections on the European Employment Strategy: How Relevant to the UK?*, New Policy Institute
- Mósesdóttir L., Thorbergsdóttir B. (2004), "European Policies facilitating and managing Change towards the Knowledge Based Society and Gender Equality", στο Karen S. (επιμ.), *The European Employment Strategy and national employment policies. Addressing the employment and gender challenges of the Knowledge Based Society*, WELLKNOW - HPSE-CT-2002-00119, Project report no. 2
- Nakos S. (2005), "Learning and participation through the European Employment Strategy in Greece", Paper presented on The Network for European Social Policy Analysis (ESPANet), Young Researchers Workshop, The Governance of Social Policy in the New Europe, April 1-2 2005, University of Bath
- Olsen J. (2002), "The Many Faces of Europeanization", *Journal of Common Market Studies*, 40 (5), 921-52
- Pochet Ph. (2006), "Influence of European Employment Strategy on National Social Policy Reforms", paper prepared for the conference "A long goodbye to Bismarck? The politics of welfare reforms in continental Europe", Minda de Gunzburg Centre for European Studies, Harvard University, 16/17 June 2006
- Polanyi Karl (2001), *Ο μεγάλος μετασχηματισμός* (Πρώτη έκδοση στα Αγγλικά 1944), εκδ. Νησίδες
- Radaelli C., (2000), "Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change", *European Integration online Papers*, vol. 4, No 8
- Radaelli M. C. (2001), "The Domestic Impact of European Union Public Policy: Notes on Concepts, Methods, and the Challenge of Empirical Research", *Politique Européenne*, n°5, Automne 2001, p.105-136
- Raveaud G. (1999), "The European Employment Strategy: from ends to means?" στο S Salais & R. Villeneuve (επιμ.) *Europe and the Politics of Capabilities*, Cambridge University Press,
- Sepheriadis S. (2003), "The European Employment Strategy Against a Greek Benchmark: A Critique", *European Journal of Industrial Relations*, 3, 189
- Talos E., Badelt Ch. (1999), "The welfare state between new stimuli and new pressures: Austrian social policy and the EU", *Journal of European Social Policy*, τεύχος 9
- Tsarouhas D. (2008), «Social Partnership in Greece: Is There a Europeanization Effect?», *European Journal of Industrial Relations*, 14: 347
- Vifell C. Å. (2009), "Speaking with forked tongues – Swedish public administration and the European employment strategy", *European Integration Online Papers (EIoP)*, Vol. 13, No 2
- Vifell C.Å. (2004), "(Ex)Changing practices, Swedish employment policy and European guidelines", *SCORE*, No. 11
- Watt A. (2004), "Reform of the European Employment Strategy after Five Years: A Change of Course or Merely of Presentation?", *European Journal of Industrial Relations*, Vol 10, Num. 2.
- Yiannakourou (2003) – The evolution of Labour Law in Greece 1992-2003 – Country Study on Greece (Final Report), Study undertaken for the Employment and Social Affairs General Directorate of the European Commission, VT/2002/45

- Zajdela H., Erhel Ch. (2004), "The Dynamics of Social and Labour Market Policies in France and the United Kingdom: Between Path Dependence and Convergence", *Journal of European Social Policy*, 14, 125
- Zeitlin J. (2002), "The Open Method of Coordination and the Future of European Employment Strategy", Presentation prepared for the mini-hearing of the Employment and Social Affairs Committee of the European Parliament on the first five year evaluation of the Employment Guidelines, 8 July 2002.
- Zeitlin J. (2005), "Introduction: The Open Method of Coordination in Question", στο Jonathan Zeitlin και Philippe Pochet (eds.), *The Open Method of Coordination in Action: The European Employment and Social Inclusion strategies*, Brussels, PIE-Peter Lang.
- Zohlnöfer R., Ostheim T. (2005), "Paving the Way for Employment? The Impact of the Luxembourg Process on German Labour Market Policies", *European Integration Journal*, Vol. 27, No. 2, pp 147-167, June 2005.
- Δεδουσόπουλος Α. (2005), «Κριτική αποτίμηση της πολιτικής απασχόλησης στην Ελλάδα», *Εργασία 2005*, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
- Ιωαννίδης Γ. (2017), «Η εξέλιξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα: Μια κριτική επισκόπηση», στο Γούλας Χ. και Λιντζέρης Π. (επιμ.), *Δια Βίου Μάθηση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Απασχόληση και Οικονομία, Νέα δεδομένα, προτεραιότητες και προκλήσεις*, εκδ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ
- Ιωαννίδης Γ. (2012), *Η Πολιτική Οικονομία της πολιτικής απασχόλησης στην Ελλάδα, 1995-2008: το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι εγχώριοι μετασχηματισμοί*, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Καζαμιάς Α. (2010), «Το φαινόμενο του «αποευρωπαϊσμού» στις σχέσεις Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης», παρουσίαση στο 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010
- Λυμπεράκη Α. (2002), *Εργασία και συνοχή: τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη*, εκδ. Παπαζήση
- Λυμπεράκη Α. (2005), «Σχόλιο στην κριτική αποτίμηση της πολιτικής απασχόλησης στην Ελλάδα», στο *Εργασία 2005*, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Λυμπεράκη Α. (2005β), «Η Ελληνική ψηφίδα (ΕΣΔΑ) στο ευρωπαϊκό μωσαϊκό: εργαλείο παρέμβασης ή αυτόματος πιλότος;», Μαρία Καραμεσίνη, Γιάννης Κουζής (επιμ.), *Πολιτική απασχόλησης, πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής*, ΚΕΚΜΟΚΟΠ
- Λυμπεράκη Α. (2005β), «Η Ελληνική ψηφίδα (ΕΣΔΑ) στο ευρωπαϊκό μωσαϊκό: εργαλείο παρέμβασης ή αυτόματος πιλότος;», Καραμεσίνη Μ., Κουζής Γ. (επιμ.), *Πολιτική απασχόλησης, πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής*, ΚΕΚΜΟΚΟΠ
- Μπαλαμπανίδης Γ. (2007), «Για μια κοινωνία ισχυρή, για μια ισχυρή Ελλάδα», *Κριτική ανάγνωση του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος (1996-2004)*, Πολιτική και Ιδεολογία, Διπλωματική Εργασία που κατατέθηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία, του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, του Παντείου Πανεπιστημίου, αδημοσίευτο.

- Σημίτης Κ. (1989), *Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός της ελληνικής κοινωνίας*, Αθήνα, Γνώση
- Σημίτης Κ. (1990), *Πρόταση για διακήρυξη του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος*, Αθήνα, Γνώση, Ιούνιος 1990
- Σταθάκης Γ. (2002), «Οικονομικός φιλελευθερισμός και το εγχείρημα του εκσυγχρονισμού», σε Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, *Ιδεολογικά ρεύματα και τάσεις της διανοήσης στη σημερινή Ελλάδα*, 8ο Επιστημονικό Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 28-31 Μαρτίου 2001, Αθήνα
- Σωτηρόπουλος Δ. (2003), «Όψεις Βαβυλωνίας: ερμηνείες της μεταπολεμικής ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα», στο Βενιέρης Δ, Παπαθεοδώρου Χ. (επιμ.), *Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές*, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003